

В.М. ШУКШИН И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА.**Мирзаматова Ш.А****Преподаватель****ТИГУ, Ташкент**

Своим неоднозначным видением жизни, своеобразным языком и искренним самовыражением в текстах своих произведений В.М. Шукшин привлекает внимание исследователей. Об уникальности его писательского таланта пишет в своей работе «Проза В.М. Шукшина» В.А. Апухтина: «Шукшинское слово, богатое интонационно, воспринимается нами как бы озвученным, оно точно воспроизводит смену психологических состояний действующих лиц, пластично очерчивая облик, духовный строй персонажей. Можно сказать, что слово, чья роль многофункциональна, в значительной мере создает необходимую форму рассказа, повести, романа. В своих художественных исканиях Шукшин преобразовывал жанры, открывая их новые возможности и резервы. В обманчиво простой форме нашли свое выражение подлинное искусство перевоплощения, умудренное знание, артистизм». [1]

Творческий путь В.М. Шукшина был чрезвычайно стремительным. Его художественный мир отличается динамичностью. Он был художником переломной эпохи. Жил и творил в годы, когда заметно активизировались процессы не только исторические, но и общекультурные. Именно в пятидесятые годы сформировалось направление, занявшее господствующее положение в искусстве последней трети XX века. [5]

Наиболее значимым для писательского пути В.М. Шукшина представляется тот перелом, который приходится на конец шестидесятых годов.

Если к середине 60-х годов в произведениях В.М. Шукшина герои выражались как образы «энергичного человека», то в последние годы его творчества претерпевает некоторые изменения. «Беспокойной, не совсем женской энергией» [4] наделяет

писатель, к примеру, Ольгу Фонякину из повести «Там, вдали». (1966). Авторская оценка героини заключается в том, что с одной стороны Ольга завораживает и покоряет («Оба мы перед ней какие-то маленькие,-признался себе Петр. – И не знаем, что делать. Вот человечина!»), но с другой стороны, она носитель разрушительного начала. [2].

Большое внимание современные исследователи шукшинского наследия уделял связи его с «народными корнями». С. Мари в работе «Народнопоэтические основы прозы В.М. Шукшина: повесть, рассказ, сказка» рассматривает, таким образом традиции русской народной сказки отразились в театральных повестях писателя. [4]

Сам В.М. Шукшин предпочитал осмыслять фазы собственной жизни через структуры тернарные. Ряд его высказываний служит косвенным подтверждением справедливости выделения именно трех периодов творчества. «Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из раундов надо выиграть. Один я уже проиграл».- записывает в рабочей тетради.

В.М. Шукшин никогда не гнался за литературной модой, но, будучи удивительно чутким художником, сумел воплотить идеи своего времени в формах своего же времени. Не испытав прямого воздействия идеологов направлений и течений, доминировавших в искусстве XX столетия, он тем не менее не остался на обочине культурного процесса. Для сегодняшнего читателя он, безусловно, является одной из крупнейших фигур в литературе и кинематографе второй половины XX века. В.М. Шукшин- один из тех писателей и режиссёров, чьё творчество определило облик современной культуры. [5]

Литература

1. Апухтина В.А. Проза В. Шукшина. М: Высш. шк.,1986.96 с.
2. Аннинский Л. «В три господ бога мать!» // Искусство кино.2000.№12.
- 3.Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. Новосибирск, 1989.
4. Сэо Мари. Народнопоэтические основы прозы В.М. Шукшина: Повесть, рассказ, сказка: дисс...канд. фил. наук. М., 2002. 208 с.

5. Химматов С., Джалматова З.Д. Проблемы обучения языку и литературе в условиях широкой цифровизации. Джизак, ДжГПИ. – 2021.- 506 с.